

Original paper

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI

© X.B. Nurbayev^{1✉}, J.E. Eshdavlato^{2✉}

^{1,2}Toshkent tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan omillar, metodlar va zamonaviy yondashuvlar, xususan, raqamli transformatsiya sharoitida innovatsion texnologiyalar va psixologik-pedagogik strategiyalar tahlil qilinadi. Ta'limni shaxsiylashtirish, faol metodlar va texnologiyalar asosida tashkil etish masalalari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan integratsiyalashgan strategiyalar, innovatsion metodlar va psixologik yondashuvlarning o'quvchilarning natijalariga ta'sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda zamonaviy pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili, xorijiy va mahalliy tajribalarga asoslangan yondashuvlar, shuningdek, interaktiv metodlar, raqamli platformalar va o'quvchilar faolligini oshirishga doir konsepsiyalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: analiz natijalariga ko'ra, STEAM, PBL, Flipped Classroom kabi yondashuvlar hamda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni qo'llash talabalarning mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikma va motivatsiyasini oshiradi. Pedagogning kompetensiyasi, o'quv dasturlarining moslashuvchanligi va psixologik iqlim ta'lim samaradorligining asosiy determinantlari sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA: tadqiqotda ko'rsatilishicha, ta'lim samaradorligini oshirish tizimli, innovatsion va insoniy omillarni inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim. O'quvchilarda mustahkam bilim, kreativlik va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda zamonaviy metodikalar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim, interaktiv metod, motivatsiya, pedagogik strategiyalar, shaxsiylashtirish.

Iqtibos uchun: Nurbayeva X.B, Eshdavlato J.E. Ta'lim samaradorligini oshirish xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.205–212.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

© X.B. Нурбаева^{1✉}, Ж.Э. Эшдавлатов^{2✉}

^{1,2}Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются факторы и подходы, направленные на повышение эффективности образования в условиях цифровой трансформации. Особое внимание уделено инновационным методам, цифровым платформам, эмоциональному интеллекту и активным формам обучения.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление механизмов повышения образовательной эффективности через интеграцию современных технологий, педагогических стратегий и психологических факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ научных трудов по вопросам эффективности образования, использованы методы анализа зарубежного и отечественного опыта, а также систематизация новейших интерактивных подходов, таких как STEAM, PBL и Flipped Classroom.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что применение современных технологий, цифровых ресурсов и педагогической гибкости способствует повышению мотивации студентов, развитию самостоятельного мышления и укреплению междисциплинарных связей. Повышение квалификации преподавателей и адаптация образовательных программ под потребности рынка труда — ключевые условия эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтверждает, что комплексный и системный подход к организации обучения с учетом психологических и технологических факторов обеспечивает устойчивое развитие образовательной среды и улучшение качества подготовки студентов.

Ключевые слова: эффективность образования, инновационные технологии, цифровое обучение, интерактивные методы, мотивация, педагогические стратегии, персонализация.

Для цитирования: Нурбаева Х.Б., Эшдавлатов Ж.Э. Особенности повышения эффективности образования. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С. 205–212.

FEATURES OF INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY

© Xabiba B. Nurbayeva^{1✉}, Jonibek E. Eshdavlatov^{2✉}

^{1,2}Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines key factors and approaches aimed at increasing educational efficiency in the context of digital transformation. It focuses on the role of innovative methods, digital technologies, psychological factors, and active learning strategies.

AIM: the main aim of the study is to identify effective mechanisms for improving educational outcomes by integrating modern technologies, pedagogical strategies, and psychological dimensions.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on a literature review of modern pedagogical and psychological sources, analysis of international and national experiences, and the examination of innovative methods such as STEAM, PBL, and Flipped Classroom.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that using interactive technologies, personalized learning tools, and competency-based approaches significantly enhances students' motivation, critical thinking, and practical skills. Educator qualification, flexible curriculum design, and emotional intelligence are key contributors to educational success.

CONCLUSION: the study concludes that improving educational efficiency requires a systemic, innovative, and human-centered strategy. Modern educational models play a critical role in developing students' intellectual, social, and emotional competencies.

Keywords: educational efficiency, innovative technologies, digital learning, interactive methods, motivation, pedagogical strategies, personalization.

For citation: Xabiba B. Nurbayeva, Jonibek E. Eshdavlatov. (2025) 'Features of increasing educational efficiency', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 205–212. (In Uzbek).

Ta'lim har qanday jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki inson kapitalini shakllantirish, innovatsion fikrlashga ega shaxslarni yetishtirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishda strategik rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri-bilimli, tafakkur qiluvchi, mas'uliyatli va ijodiy yondasha oladigan shaxslarni tayyorlashdir. Global raqobat muhiti, raqamli transformatsiya, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar sharoitida bu vazifa yanada dolzarbroq tus olmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar tajribasi ta'lim samaradorligini oshirishda kompleks, tizimli yondashuv muhim ekanligini ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayoni faqat an'anaviy o'qitish metodlariga asoslanmasdan, balki faol ta'lim metodlari — muammo asosidagi o'rganish (PBL), loyiha asosidagi ta'lim, interaktiv va kolaborativ yondashuvlar orqali tashkil etilishi lozim. Bu strategiyalar talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash salohiyatini oshiradi.

Raqamli vositalar va platformalar yordamida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, adaptiv o'qitish tizimlarini joriy etish mumkin. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi o'quv ilovalari individual o'quv yo'nalishlarini taklif etadi, talabning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, real vaqt rejimida fikr-mulohaza bildiradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ta'lim samaradorligi faqat kognitiv ko'nikmalarning rivojlanishi bilan belgilanmaydi. Talabning emotsional holati, ijtimoiy muhitdagi o'рни, o'ziga bo'lgan ishonchi,

motivatsiyasi kabi omillar ham muhim hisoblanadi. Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlar (masalan, Vygotskiy, 1978; Goleman, 1995) ko'rsatadiki, emotsional intellektning rivojlanishi o'quv natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Xorij olimlaridan T.Anderson, J.Dron, L.Vygotsky kabilar ta'lim samaradorligi va uni ta'minlovchi omillar tadqiq etilgan. Respublikamizda

A.Abduqodirov, M.Salimova, I.Niyozova, F.Raxmonaliyevlar tomonidan ta'lim samaradorligini oshirishda individual psixologik xususiyatlarning o'rnini, ta'lim samaradorligini oshirishda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashda innovatsion yondashuv va uning o'ziga xos jihatlari, dual ta'lim-professional ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Rivojlangan mamlakatlar tajribasida o'quv dasturlarining mehnat bozori talablari bilan uyg'unligi ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sifatida qaraladi. Ko'nikmalarga asoslangan yondashuv (skills-based approach) orqali talabalarning nazariy bilimlari amaliy tajriba bilan mustahkamlanadi. Bu esa bitiruvchilarning bandlik darajasini oshiradi va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

O'qituvchi — ta'lim tizimining yuragi hisoblanadi. Uning metodik, texnologik va kommunikativ salohiyati qanchalik yuksak bo'lsa, ta'lim samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Bugungi kunda ilg'or mamlakatlarda "lifelong learning" (umrbod ta'lim) prinsipi asosida o'qituvchilarning malakasini uzluksiz oshirish mexanizmlari joriy etilgan. Bu tizim o'qituvchilarning doimiy yangilikka ochiqqligini, kasbiy moslashuvchanligini va ta'lim sifatiga bo'lgan ta'sirini kuchaytiradi.

Yuqoridagi tahlil shuni ko'rsatadiki, ta'lim samaradorligini oshirish – bu biryog'lama yondashuv emas, balki tizimli, integratsiyalashgan va barqaror strategik yondashuvni talab qiladigan murakkab jarayondir. Ilmiy asoslangan metodlar, zamonaviy texnologiyalar va inson omiliga tayangan pedagogik model orqali bu maqsadga erishish mumkin.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1. Dastur va metodika sifatining ahamiyati.

O'quv dasturlari talabalarning yoshiga, aqliy rivojlanishiga va bozor talablariga muvofiq bo'lishi zarur. An'anaviy kontentga yangilik kiritish, amaliyotga yaqinlashtirish, o'zlashtirishni soddalashtiradigan modullarga bo'lish kabi yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshiradi.

2. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi.

Zamonaviy o'qituvchi pedagogik mahorat bilan birga axborot texnologiyalaridan foydalanish, psixologik yondasha olish, kommunikativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. O'qituvchining muntazam malaka oshirishi shart.

3. Talabalarning faolligi va motivatsiyasi.

Motivatsiyaning ikki turi bor: ichki (qiziqish, maqsad) va tashqi (baholar, mukofotlar). Motivatsiyani oshirish uchun talabalarga muvaffaqiyat hissini his qilish imkoniyatini berish, natijalarni tan olish, kreativlikni rag'batlantirish kerak.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — talabalarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu esa an'anaviy o'qitish metodlaridan samarali innovatsion yondashuvlar va pedagogik strategiyalarga o'tishni talab etadi.

Innovatsion yondashuv — bu ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar, metodikalar va didaktik vositalar asosida tashkil etish, shuningdek, talabalarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga qaratilgan o'zgarishlar tizimidir.

Bu yondashuv quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

Faollik va interaktivlikni ta'minlaydi;

O'qituvchi markazidan talaba markaziga o'tadi;

Axborot texnologiyalaridan samarali foydalaniladi;

Talab va bozor ehtiyojlariga moslashgan ko'nikmalar shakllantiriladi.

Faol ta'lim metodlari — talabaning bilvosita emas, bevosita bilim olishini ta'minlaydi. Misollar: klaster tuzish, aqliy hujum, keys-stadi, debatlar, rolli o'yinlar. Bu metodlar talabalarning tafakkurini, nutqini, tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

Bunga quyidagilar kiradi:

Aqliy hujum (brainstorming): Yaratilish, muammo yechimi va yangi g'oyalarni ilgari surish.

Keys-stadi (case study): Hayotiy muammoli vaziyatlar asosida tahlil qilish.

Rolli o'yinlar: Ijtimoiy rollar orqali voqealarni o'zlashtirish.

Debat va muhokama: Tanqidiy fikrlash va mulohaza yuritish ko'nikmasini shakllantirish.

Bu metodlar talabalarni faollikka undaydi, bilimlarni mustahkamlash va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Flipped Classroom modeli: Ushbu modelda talabalar darsga tayyor holatda keladi: asosiy nazariyani uyda video, maqola yoki interaktiv kontent orqali o'rganadi. Dars davomida esa amaliy muhokamalar, loyihalar va topshiriqlar bajariladi. Bu usul darsdagi interaktivlikni oshiradi, talabalarning darsga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytiradi.

STEAM yondashuvi: STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) modeli talabalarni muhandislik, ilm-fan va san'at orqali ijodiy, tizimli va tanqidiy fikrlashga undaydi. Bu yondashuv orqali talabalar:

Real muammolarni aniqlash va yechishga urinishadi;

Tarmoqli fanlararo bilimlarni uyg'unlashtirishadi;

Jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishadi;

Project-Based Learning (loyiha asosida ta'lim): Bu metodda talabalar muayyan vaqt davomida loyiha ustida ishlaydi, axborot to'playdi, tahlil qiladi va natijada amaliy mahsulot yaratadi. Bu yondashuv:

Mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi;

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;

O'rgangan bilimlarni real hayotda qo'llash imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni tobora raqamlashtirilayotgan bir davrda innovatsion texnologiyalar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida maydonga chiqmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat o'qitish usullarini yangilaydi, balki o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va real hayotda qo'llash imkonini yaratadi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT): Multimedia vositalari, interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, mobil ilovalar va onlayn platformalar o'quv jarayonini yanada jonlantiradi va individual yondashuvni qo'llash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt va raqamli yordamchilar: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ilovalar (masalan, Duolingo, Khan Academy, Google Classroom) talabning o'zlashtirish darajasini kuzatib boradi, shaxsiy takliflar beradi va ularning bilimlarini individual tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Gamifikatsiya (o'yinga asoslangan ta'lim): O'yin elementlaridan foydalanish orqali talabalarning motivatsiyasi oshadi. Ball, reyting, sovrinlar va bosqichli topshiriqlar talabalarni faol qatnashishga undaydi.

Zamonaviy ta'limda faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarda shaxsiy rivojlanish, muloqot ko'nikmalari, ijtimoiy muvofiqlik va emotsional barqarorlikni shakllantirish ham ustuvor vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonini faollashtirish bilan birga, o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion metodlar talabalarning nafaqat bilim darajasiga, balki: o'ziga bo'lgan ishonchiga, jamoada ishlash salohiyatiga, emotsional ongiga, qaror qabul qilish ko'nikmasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu metodlar orqali talabalarda shaxs sifatida shakllanish, o'z fikrini erkin bildirish va muqobil yondashuvlarni baholash ko'nikmalari rivojlanadi.

Innovatsion yondashuvlar va metodlar zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, talabalarning faolligini oshiradi, bilimlarni amaliyotga tadbiiq etadi, shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Ta'limda samaradorlikka erishish uchun o'qituvchilar ushbu yondashuvlarni chuqur o'zlashtirishi, ulardan moslashuvchan va maqsadga yo'naltirilgan tarzda foydalanishi zarur.

"Flipped classroom" modeli: An'anaviy modelda o'qituvchi darsda bilim beradi, mustaqil ish uyga topshiriladi. "Flipped classroom" esa buning teskarisi: bilim berish uyda (video, maqola), darsda esa amaliyot qilinadi. Bu model faol ishtirokni, hamkorlikni va o'zlashtirish darajasini oshiradi.

STEAM va PBL (Project-Based Learning) yondashuvlari: STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) yondashuvi orqali talabalar tarmoqli fikrlashni o'rganadi. PBL esa real muammolarni loyiha shaklida yechishga undaydi. Bu yondashuvlar ijtimoiy ko'nikmalarni, liderlikni, muammo yechish salohiyatini shakllantiradi.

XXI asrda raqamli transformatsiya ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy dars jarayonlari o'rnini bosqichma-bosqich raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, va ayniqsa sun'iy intellekt (SI) asosidagi vositalar egallab bormoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat ta'lim berish metodlarini, balki o'quvchilarning o'rganish uslublarini ham yangilamoqda.

Raqamli platformalar: Zoom, Google Classroom, Moodle, Coursera va shu kabilar orqali ta'lim jarayoni yanada moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan bo'ladi. Talabalar o'z sur'atida bilim oladi, o'qituvchilar esa avtomatlashtirilgan baholashdan foydalanadi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari: AI yordamida shaxsiy o'quv yo'llari, adaptiv testlar, xatoliklarni aniqlash tizimlari yaratilmoqda. Bu ta'limning sifatini oshiradi va o'qituvchining yukini kamaytiradi.

Virtual haqiqat va AR texnologiyalari: VR/AR texnologiyalari yordamida real hayotdagi hodisalarni virtual muhitda ko'rsatish, tajriba o'tkazish imkonini beradi. Masalan, biologiya fanida odam anatomiyasini 3D formatda o'rganish mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Zamonaviy ta'limda o'quv jarayonining samaradorligi faqat dars mazmuni yoki o'qitish metodlariga emas, balki psixologik-pedagogik muhit va ijtimoiy omillarga ham bevosita bog'liqdir. Bu omillar o'quvchilarning ruhiy holati, ijtimoiy faolligi, motivatsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun, ta'lim samaradorligini oshirishda ana shu tashqi va ichki omillar chuqur o'rganilishi lozim.

Sog'lom raqobat, o'zaro yordam, ijtimoiy-emotsional yondashuv orqali talabalarning bilim olishga nisbatan munosabati ijobiy tus oladi. Ta'lim samaradorligi faqat maktabda emas, balki oiladagi muhit bilan ham bog'liq. Ota-onalarning faol ishtiroki, farzandlariga rag'bat berishi muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar:

o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish; talabalarda motivatsiya, mustaqil fikrlash va kreativlikni rivojlantiruvchi metodlarni keng qo'llash;

ta'lim jarayonini differensiallashtirish, shaxsiy yondashuvga o'tish;

o'quv dasturlarini mehnat bozori talablari bilan moslashtirish;

raqamli vositalardan foydalanishni talaba yoshiga moslashtirib joriy etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduqodirov A. "Pedagogik texnologiyalar asoslari". T.: O'zbekiston, 2021.
2. UNESCO. Transforming Education Summit Report, 2023.
3. Anderson, T., & Dron, J. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca University Press.
4. Salimova M. "Innovatsion ta'lim metodlari", T.: Ilm Ziyo, 2020.
5. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.

6. Abdivaliyeva, A. N. (2024). PEDAGOGLARDA KASBIY KUYISHNI KELTIRIB CHIQRUVCHI PSIXOLOGIK OMILLARNI O'RGANILGANLIGI.
7. Аскарова, Н. А., & Сайфуллаева, З. И. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 17December, 2021, 30.
8. Umarkulova, Z. D., & Askarova, N. A. (2025). TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA PSIXIK SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH ISHLARI. Inter education & global study, (3), 718-726.
9. Gulomjonovna, E. G., & Abdivaliyeva, A. N. (2025). In Zulfiya's work: mother's love and feminine symbol. International Journal of Pedagogics, 5(01), 107-108.
10. Askarova Nargiza Abdivaliyeva. (2024). INFLUENCE OF PSYCHOPATHIC QUALITIES OF PARENTS ON MENTAL DISORDERS IN CHILDREN. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(10), 367–371.
11. Abdivaliyeva, A. N., & Gulomjonovna, E. G. (2025). In Remembrance of Zulfiya. European International Journal of Pedagogics, 5(01), 109-111.
12. Askarova Nargiza Abdivaliyeva. (2024). INFLUENCE OF PSYCHOPATHIC QUALITIES OF PARENTS ON MENTAL DISORDERS IN CHILDREN. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(10), 367–371.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurbayeva Xabiba Botirovna**, psixologiya fanlar bo'yicha falsafa doktori, [**Нурбаева Хабиба Ботировна**, доктор психологических наук], [**Xabiba B. Nurbayeva**, doctor of philosophy in psychology]; manzil: Toshkent st. shifokorlar, 3-uy, [адрес: Ташкент улица Шифокорлар, дом 3.], [address: 3 Shifokorlar Street, Tashkent.]

✉ **Eshdavlatov Jonibek Eshmamat o'g'li**, magistr [**Эшдавлатов Жонибек Эшмамат огли**, магистр, независимый исследователь], [**Jonibek E. Eshdavlatov**, master's student]; manzil: Toshkent st. shifokorlar, 3-uy, [адрес: Ташкент улица Шифокорлар, дом 3.], [address: 3 Shifokorlar Street, Tashkent.]